

INTELEKTUAL YETISHMOVCHILIGI BO'LGAN BOLALAR BILAN MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONINI TASHKIL ETISH.

University of Business and Science

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi sirtqi 23-08
guruh talabasi Abdurashidova Madina
Abdulhafiz qizi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15211275>

Annotatsiya: ushbu maqolada intellektual yetishmovchiligi bo'lgan bolalar bilan maktabgacha ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishga qaratilgan masalalar haqida ma'lumot beriladi.

Аннотация: в данной статье представлена информация по вопросам, направленным на организацию образовательного процесса детей с ограниченными интеллектуальными возможностями в дошкольных образовательных учреждениях.

Abstract: This article provides information on issues related to the organization of the educational process in preschool institutions with children with intellectual disabilities

Kalit so'zlar: intellektual yetishmovchiligi bo'lgan bolalar, inklyuziv ta'lim, inklyuziv madaniyat, maktabgacha ta'lim muassasasi, imkoniyati cheklangan bolalar, rivojlanish.

Ключевые слова: дети с ограниченными интеллектуальными возможностями, инклюзивное образование, инклюзивная культура, дошкольное учреждение, дети с ограниченными возможностями здоровья, развитие.

Keywords: children with intellectual disabilities, inclusive education, inclusive culture, preschool, children with disabilities, development.

Tabiat mo'jizasi bo'lgan bolalar bir-biriga o'xshamaydilar. Ular qaysidir jihat va xususiyatlari bilan farq qiladilar. Bir-biriga o'xshaydigan bolaning o'zi mavjud

emas. Xatto egizaklar va bir qorindan tushgan aka-ukalar va opa-singillar ham bir-biridan farq qiladilar. Bolalarning yoshlari bir xil bo'lsa-da, ular bir-biridan ajralib turadilar. Bolalar orasida bir-biri bilan individual xususiyatlari va layoqatlari bilan farqlanadiganlari talaygina. Ba'zi bolalarning xarakteri juda tor bo'lsa, ba'zilari esa, aksinchaquvnoq va jo'shqin bo'ladi, ba'zilari yaxshi kuylaydi, ba'zilari esa, aksincha ashula ayta olmaydilar. Bu o'ziga xosliklarni yana davom ettiraverishimiz mumkin.

Chaqaloqlar dunyoga kelgan ilk kunlaridan boshlaboq sensor organlar faoliyati ishlay boshlaydi, ya'ni ko'radi, eshitadi, biror narsa tekkanini, og'riq, issiq, hid va ta'mni his etadi.

O'zini o'rab turgan olamni va borliqni bilish-sezish va idrok qilishdan, ya'ni voqelikdagi narsa va hodisalarning bola ongida aks etishidan boshlanadi.

Bolaning idroki hayotining dastlabki yillaridayoq ancha takomillashadi va ikki yoshida u buyumlarning rangi, shakli, katta kichikligiga qarab bir-biridan farq qila boshlaydi, tanish ohangni ajratadi va hokazo. Unda xilma-xil sensor qobiliyatlar: ko'rish va ko'zdan kechirish, tinglash va eshitish, buyumlarni tashqi belgilariga qarab ajratish, ko'zi ko'rayotgan va eshitayotgan narsaga taqlid qilish qobiliyati rivojlanib boradi.

Bola tirik mavjudot sifatida turli taassurotlar olib turishi – buyumlarni ko'rish, ushlab bilishi, kattalarning ishlarini kuzatishi, xilma-xil tovushlarni eshitishi kerak. Bu jarayonlar bolalarning sensor rivojlanishlari uchun zarur shartdir. Maktabgacha ta'lim muassasasi ham bola uchun Sensor qobiliyatlarning o'z vaqtida rivojlanishi esa bolalarning aqliy tarbiyasi uchun zamin yaratadi.

Bolaning xoh ona qornida, xoh tug'ilganidan keyin rivojlanib borishi uchun zarur bo'lgan ma'lum shart-sharoitlarning buzilishhi turli xil anomaliyalarga, ya'ni jismoniy, ruhiy va aqliy rivojlanishidagi nuqsonlar, va kamchiliklarga olib kelishi mumkin.

Bolaning intellektual, ya'ni aqliy rivojlanishida turli nuqsonlar kuzatilishi mumkin. Ilgari aqli zaif deb nomlanar edi. Oligofreniya yunoncha oligos – kam, oz; fren – aql so'zlaridan olingan bo'lib, esi past, aqli past demakdir. Oligofren bolalar

markaziy asab sistema sining organik kasalliklari natijasida bilish faoliyati pasayib ketishi bilan boshqa alohida yordamga muhtoj bolalardan farq qiladilar. Endilikda insonni kamsitmaslik maqsadida oligofren atamasi ishlatilmaydi.

Amaliyotda «aqlan zaif», «oligofren», «demensiya» degan atamalar ko'p ishlatiladi. «Aqlan zaiflik» – bu yig'ma tushuncha bo'lib, aqliy jihatdan qoloqlikning sodir bo'lgan vaqti, boshidan kechirilgan kasallikning xarakteri, patologik o'zgarishlarning o'tishi, darajasi bilan bog'liq bo'lgan masalalarni ko'zda tutadi.

Maktabgacha ta'lim muassasalariga qatnovchi intellektual yetishmovchiligi bo'lgan bolarning aqliy qoloqligini belgilashda klinik, psixologik va pedagogik mezonlarni tafovut qilmoq kerak. Klinik mezon-aqliy qoloqlik va bu markaziy asab sistemasining qanday organik kasalliklariga aloqadorligini, psixologik mezon-bilish faoliyatining turg'un buzilganligini; pedagogik mezon-o'zlashtirish qobiliyati past bo'lib, bolaning dastur materiallarini o'zlashtira olmasligini ifodalaydi.

Aqliy nuqson bola markaziy asab sistemasining ona qornidaligi davrida, tug'ilish vaqtida va tug'ilgandan to uch yoshgacha bo'lgan davr ichida shikastlanishi, kasallanishi natijasida kelib chiqadi. Agarda, turli sabablarga ko'ra, aqlan zaiflik bolaning uch yoshidan keyingi davrida paydo bo'lsa, buni endi orttirilgan aqliy zaiflik – demensiya deb yuritiladi. Demensiya progressiv, ya'ni tabiatan kuchayib boradigan bo'ladi. Oligofreniyada esa nuqsonning kuchayib borishi kuzatilmaydi.

Kelib chiqish sabablariga ko'ra oligofreniya tug'ma hamda orttirilgan bo'lishi mumkin. Rezus faktorning to'g'ri kelmasligi, xromosoma kasalliklari, fenilketonuriya va shu kabilar tug'ma oligofreniyaga olib kelishi mumkin. Masalan, oligofreniyaning Daun sindromi deb ataladigan bir turli xromosomalar nisbatining buzilishi 46 ta yoki 23 juft xromo soma o'rniga bitta ortiqcha xromosomaning vujudga kelishi natijasida paydo bo'ladi. Shunisi qiziqki, irsiy hujayralardagi patologik o'zgarishlar Daun sindromi bilan kasallangan barcha oligofren bolalarning tashqi ko'rinishini bir xil qilib qo'yadi. Ular kam harakat, beso'naqay, ko'zlari qisq, burni puchuq, tili katta, lablari qalin, shalpang quloq, barmoqlari kalta bo'ladi va

hokazo. Millatidan qat'i nazar, ular bir ota-onaning bolasiga o'xshab ketishadi.

Onaning homiladorlik davrida turli kasalliklar – og'ir virusli gripp, tif, qizilcha bilan kasallanishi, ona organizmidagi turli parazitlarning homilaga yuqishi, homilaning shikastlanishi, ota onalarning alkogolizmi ham oligofreniyaga sabab bo'lishi mumkin.

Fransuz olimlari alkogolizmga giriftor oilalarda tug'ilgan 57 nafar bolani uzoq muddat kuzatib borib, ularning 25 nafari 1 yoshga to'lmasdan nobud bo'lganini, 5 nafari tutqanoq, 5 nafari gidrotse faliya (bosh miyada suyuqlik istisnosi) kasalligi bilan og'riganini, 12 nafari aqlan zaif bo'lgani va faqat 10 nafar bola sog'lom chiqqanini aniqlagan.

Oligofreniya bola uch yoshgacha bo'lgan davr ichida turli xil og'ir kasalliklar bilan kasallanishi (meningit, meningoensefalit, markaziy asab sistemasining shikastlanishi) natijasida ham vujudga keladi.

Mutaxassislar orasida oligofreniya, uning debil, imbetsil, idiot darajalari haqida so'z yuritish mumkin. Biroq bolalar, ota-onalar orasida ushbu atamalarni ishlatish mumkin emas. Hozirgi kunda xalqaro kasalliklar tasnifida aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar aqliy rivojlanish darajasiga ko'ra yengil, o'rta, og'ir va o'ta og'ir darajalarga ajratib ko'rsatilgan.

Bola shaxsini kamsitmaslik, uni himoyalash maqsadida oligofrenopedagogika fanida ishlatiladigan atamalar amaliyotda ishlatilmaydi.

Aqliy (intellektual) rivojlanishiga ko'ra oligofreniya uch dara jada namoyon bo'ladi:

- 1) yengil darajadagi aqli zaiflik;
- 2) imbetsillik;
- 3) idiotiya.

Maktabgacha ta'limda aqli pastlikning eng yengil darajasidagi bolalarning tashqi ko'rinishiga qarab me'yorda rivojlangan tengdoshlaridan ajratib bo'lmaydi. Ular ko'pincha ta'limiy faoliyat jarayonlarida, o'zini namoyon etishga yo'naltirilgan mashg'ulotlarda yaqqol sezila boshlaydi. Umuman, zehn va fahm farosatga bog'liq ishlarda bu bolalar ancha qiynaladi, biroq ular keyinchalik sanoat hamda qishloq

xo'jalik ishlab chiqarishida, maishiy xizmat sohasida oddiy turdagi mehnat bilan shug'ullana oladi. Tarbiyachi va o'qituvchilar yengil darajadagi aqli zaif bolalarni boshqa bolalardan ajratib olib, ularni maxsus bog'cha va maktablarda tarbiyalanishi va ta'lim olishini ta'minlashlari yoki integratsiyalashgan ta'limga jalb etishlari lozim. Maktabgacha ta'lim muassasasida tarbiyalanayotgan bolalar orasidagi aqliy jihatdan nuqsonga ega bolalarni ham to'g'ri yo'nalish va parvarish tufayli ulardagi ijtimoiylashuv jarayonini hosil qilish orqali jamiyatga olib kirish mumkin bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-son "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. Toshkent sh.
2. Inklyuziv ta'lim. Darslik / Madatov I.Y.; O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi Samarqand davlat universitetining Kattaqo'rg'on filiali, 2024. – 240 b.
3. N.B.Goipova Inklyuziv ta'lim. Gospital pedagogika: darslik / N.B.Goipova – Namangan, 2024, 252 bet.
4. 4.Pedagogik atamalar lug'ati.. – T.: "Fan", 2008. – B. 47.
5. 5.Umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etish tartibi to'g'risidagi Nizom.– T.: "Vazirlar Maxkamasining 638-son qaror ilovasi", 2021.
6. Jurayev, X. O. (2024). Shaxsning ijtimoiylashuv jarayonida o'z men konsepsiyasining psixologik mexanizmlari. *Science and Education*, 5(9), 237-242.
7. Odilboyevich, J. X. (2024). O'SMIRLIK YOSH DAVRIDA SHAXSDA SUITSID XOLATLARINI PROFILAKTIKA QILISH YO'LARI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 47(3), 111-114.
8. Odilboyevich, J. X. (2024). Yuridik Faoliyatda Psixologik Ta'sir Etish Va Jinoyatchi Shaxsning Psixologik Xususiyatlarini Aniqlash. *Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning*, 2(2), 7-10.
9. Jurayev, X. O. (2023). O'smirlarda xarakter aksentuatsiyasi tiplarining deviant xulq-atvor shakllanishiga ta'sirining psixologik mexanizmlari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(9), 560-569.
10. Odilboyevich, J. X. (2024). Psychological Description of Teenage Outlaws in Interpersonal Relationships. *Journal of Preschool Education and Psychology Research*, 1(1), 20-22.
11. Odilboyevich, J. X., & Olimbaeva, R. M. (2024, December). SHAXSLARARO MUNOSABATLARDA O'SMIR YOSHDA GI QONUNBUZARLARNING PSIXOLOGIK TAVSIFI. In *International Conference on Adaptive Learning Technologies* (Vol. 12, pp. 19-23).
12. Odilboyevich, J. X., & Baxromjon o'g'li, Z. A. THE ROLE OF CHARACTER ACCENTUATION IN THE MANIFESTATION OF DEVIANT BEHAVIOR DISORDERS.
13. Odilboyevich, J. X. (2025). DEVIANT XATTI XARAKATLARNING NAMOYON BO'LISHIDA XARAKTER AKSENTUATSIYASINI O'RN I. *Международный журнал научных исследователей*, 10(2), 29-34.
14. Қаяумов, Б. З. Ў., & Абдурахмонов, О. А. Ў. (2021). ТАЛАБАЛАРДА ШАХСИЙ ВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ФАЗИЛАТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ. *Scientific progress*, 1(6), 750-754.
15. Qayumov Baxtiyor. (2024). THE CORRELATION RELATIONSHIP OF THE

DEVELOPMENT OF CREATIVITY IN ADOLESCENTS WITH ACHIEVEMENT MOTIVATION. Next Scientists Conferences, 1(01), 24–27. Retrieved from <https://nextscientists.com/index.php/science-conf/article/view/261>

16. Baxtiyor, Q. (2024). CREATIVITY AS A RESEARCH SUBJECT IN PSYCHOLOGICAL RESEARCH. American Journal Of Social Sciences And Humanity Research, 4(07), 76-80.
17. Baxtiyor, Q. (2023). O ‘SMIR SHAXSIDA KREATIVLIKNI SHAKLLANTIRISHDA TA’LIM TIZIMINING O ‘RNI. Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences, 178-183.